

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367485>

Эргашева Бахстигуль Бакходировна

Самаркандский Государственный Университет Русская филология
Русский язык в других языковых группах Студент 2 курса.

Эргашева Мухлиса Баходир кызы

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
факультет английского языка, студентка 4 курса факультета
иностраннных языков и литературы.

Эргашева Динора Бакходировна

Самаркандский государственный университет, математический
факультет, 3 курс механико-математического факультета.

Аннотация: Русская литература превосходна и человечество и человечество стремится высказать свое мнение. Философия в России индивидуальна. Одна из основных проблем заключается в том, что эта проблема является этической проблемой для каждого авторского решения. Нравственные проблемы стали главной, и почти все россияне в писе привели к формированию высоких идеалов. Верхняя часть России способствует эгоизму и индивидуализму. Русь — герой высокоактивный к писателям СВ, но самое требовательное отношение. Жизнь в России не была мечтой. Русское единство всегда коллективно. Русский литр отличается выбором выбора для себя и для всего мира.

Ключевые слова: лексикограф; мемуары; эпиграммы; романтика; созерцание.

Первая половина XIX века была временем роста и развития норм современного русского литературного языка, роста интереса писателей к народным обычаям и фольклору, издания памятников народного творчества. Так, в 1830 г. писатель, лексикограф и этнограф В.И. Даль (1801-1872) издал сборник русских сказок, сборник "Сказки", а в 60-е годы - сборник "Рассказы русского народа", в котором содержится более 30 тысяч пословиц, поговорок и анекдотов. 1863-1864 гг. Издан его четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка».

Первым реформатором русской литературы был Н.М. Карамзин, в данном случае А.С. Пушкин. И даже в восемнадцатом веке. о

существовании русских мастеров слова можно говорить только в XIX веке. появляется профессия - писатель. Во второй половине XIX в. расцветает творчество многих писателей, вошедших в историю не только русской, но и мировой литературы. Дальнейшему развитию литературных жанров способствовали различные литературные течения и школы. В начале века главенствующая роль принадлежала роману, а в конце века — роману. Создаются эпистолярный и мемуарный жанры. Растет интерес к своим внутренним переживаниям; она находит свое выражение в сентиментализме человека, а затем в романтизме, который стал стальным в начале 19 века.

Конец XVIII века - начало XIX века был одним из основных жанров. был романтизм. Возникновение романтизма в России связано с социально-идеологической обстановкой русской жизни - всенародным подъемом после Отечественной войны 1812 года, формированием дворянства революции, вырождением личности. Пути свободы и борьбы, Идея служения Отечеству сочетается с декабристской поэзией: К.Ф. Рылеев (1795-1826), В.К. Кюхельбекер (1797-1846), А.И. Одоевский (1802-1839). Главный герой релевских былин «Войнаровский» и «Наливайко» — тиран с трагической судьбой. Вольнолюбивые мотивы, близкие декабристской поэзии, проникли в гимназические, послевузовские и «южные» песни А.С. Пушкина (1799-1837), в которой ярко показаны личные пути великого поэта. Романтический апофеоз личности нашел отражение и в ранней лирике М. Лермонтова (1814-1841). Лирическому герою Лермонтову свойственны небывалый накал эмоций и напряженный самоанализ.

Было еще одно направление в русской поэзии - элегическое. Поэтами этого направления являются В.А. Жуковский (1783-1852), Батюшков К.Н. (1798-1831), Н.М. Тиллар (1803-1846), Э.А. Баратынский (1800-1844). В творчестве этих поэтов сочетается неудовлетворенность существующим. Не веря в возможность социальной гармонии, они стремились достичь гармонии во внутреннем мире человека. Промежуточным звеном между романтизмом и реализмом была поэзия А.В. Кольцова (1809-1842). Кольцов обличил труд и быт крестьян, открыл русской поэзии мир крестьянских русских чувств, включил в поэму народную песню («Не шуми, рожь», «Косарь»).

Поэзия Н.А. Некрасова (1821-1878) настоящая и имеет гражданство. Поэт показал несчастную и унылую жизнь русских деревень и потрясающие образы русских женщин. Его «мечь и страдания» особенно чувствительны к несправедливости и человеческим

страданиям. Поэты гражданской журналистики И.С. получил дальнейшее развитие в его творчестве. Никитина (1824-1861), А.Н. Плещеева (1828-1893). Философская и любовная лирика Ф.И. Тютчева (1803-1873) отличается раздвоением духа и безжалостным самоанализом; Распространенные песни с четким музыкальным началом психологического романа - А.К. Толстой (1817-1875); стихи А.А. Фета (нынешнее название Шеншин, 1820-1892) – скорость и изменчивость эмоций; чуткое восприятие природы и приспособление к ней; Музыкальные произведения Ю.П. Полонский (1819-1899) и А.Н. Апакстин (1840-1893); Для стихов И.Ф. характерен тонкий психологизм. Анненский (1855-1909). В пейзажной лирике А.Н. Майкова (1812-1897) - мыслитель высокого уровня, обычная русская натура.

С конца 1930-х гг. началось формирование реализма, его основоположником А.С. справедливо считал Пушкин. Пушкин — основоположник всей новой русской литературы. Его стихи («Евгений Онегин»), «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», поэмы, эпиграммы, сказки) и проза («Сказки Белкина», «Петр Великий», «Дубровский», «Пик», «Леди», «Капитанская дочка») произведения написаны языком простым, удивительным по точности, изяществу и изысканности.

Масштабы и самостоятельность его мышления, дар проникновения в другие культуры и эпохи, сопротивление смерти и бессмертию, любовь, свобода и нравственный долг, смирение и слепая судьба — все это «вечные вопросы». обсудить - все это не смогло определить его центральную позицию. не только в русской литературе, но и в русской культуре вообще.

Мировые и национальные особенности русской литературы XIX века. Ваше мнение о вашей работе по данному вопросу. При обучении какой школы можно использовать изложенную выше методику решения задач?

В девятнадцатом веке небывалая в России литература поднялась и вошла в культурный процесс. Этот период принимается «золотым веком», зарождением творчества и философской мысли, появлением русского литературного языка, А.С. Пушкин. Литературный центр является важной особенностью. О произведениях писателей того периода, изучаем человечность, патриотизм, изучаем нашу историю. В эту «классику» не вырастет поколение людей. В результате по итогам 1930-х годов романтизм также стал ведущим стилем ведущего искусства, но занял ведущее место в литературе.

Русская литература превосходна, и человечество и человечество стремится выразить свое мнение. Философия в России индивидуальна. Одна из основных проблем заключается в том, что эта проблема является этической проблемой для каждого авторского решения. Нравственные проблемы стали главной, и почти все россияне в писе привели к формированию высоких идеалов. Верхняя часть России способствует эгоизму и индивидуализму. Русь — герой высокоактивный к писателям СВ, но самое требовательное отношение. Жизнь в России не была мечтой. Русское единство всегда коллективно. Русский литр отличается выбором выбора для себя и для всего мира. Русский автор показал жизнь в церкви со всем миром. В то же время русские богатыри всегда общаются с гоголевскими толстовскими героями. Эта почва была очень хорошей. удобно для развития романов.

Конец 19 века ознаменовался формированием дореволюционных идей. Настоящая традиция начала угасать. Ее место называли мистической, религиозной, а также литературой, напоминающей об изменениях в общественно-политической жизни страны. Позже декаданс стал символическим. Это открывает новую страницу в истории русской литературы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, профессор кафедры «Теория и практика построения демократического общества в Узбекистане», к.э.н.
2. <https://peskiadmin.ru/uz/zolotoi-vek-russkoi-literatury-xix-veka-xix-vek-zolotoi-vek-russkoi.html>
3. Поздний А. С. Пушкин («Дубровский», «Повести Белкина»), Н. В. Гоголь.